

МІНЕРАЛОГІЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСАДОВИХ ПОРІД З ВУГІЛЬНИХ ТЕРИКОНІВ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ

Іванченко А. В.¹, Беліцька М. В.²,

Іванченко В. В.³, Смірнов О. Я.⁴

1 – молодший науковий співробітник;

Державна наукова установа «Центр проблем морської геології, геоecології і осадового рудоутворення» (ДНУ «ЦПМГГОР») НАН України

2 – кандидат геологічних наук; ДНУ «ЦПМГГОР» НАН України.

3 – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент; ДНУ «ЦПМГГОР» НАН України.

*4 – кандидат геологічних наук; ДНУ «ЦПМГГОР» НАН України
e-mail: belitska.mv@gmail.com*

Вступ. Вугледобувні підприємства лишають відходи видобутку у вигляді териконів. Вони містять значну кількість вугілля, піску, глини та інші корисні у промисловому відношенні компоненти, що, нажаль, розповсюджуються під впливом атмосферних процесів і забруднює навколишнє середовище разом з іншими промисловими відходами [1, 2].

Мета роботи: визначення можливості переробки, збагачення відвалів із виробництвом кількох товарних продуктів та повної утилізацією накопичених у териконі порід.

Об'єкти відходи добуток вугілля з териконів шахти Самарська у Західному Донбасі.

Методика досліджень. Оптична та растрова електронна мікроскопія (РЕМ), мікрозондовий аналіз (МЗА), спектральний аналіз, ситовий аналіз, гравітаційна повітряна сепарація, сепарація в магнітному полі 0,2 Тл, високоградієнтна сепарація в полі 0,8-1,0 Тл.

Результати та обговорення. Вивчені терикони складаються, переважно з кварцових пісковиків, філіти та вугілля що містять домішки алюмосилікатів і оксидів заліза та магнію, сульфідів, гелогенідів.

Встановлено накопичення в териконах: Ni, Cr, Zr, Nb, Zn. Їх вміст перевищує кларк. Більшість елементів накопичується у складі електромагнітної фракції (Ni, Cr, Nb, Zn). Ni і Cr тяжіють також до магнітної фракції. Zr концентрується у неелектромагнітній фракції проб. Вугілля знаходиться у вигляді лінзовидних включень і прошарків у філітах або утворює самостійні виділення.

Виконані технологічні випробування порід териконів у вихровому повітряно-мінеральному потоці дозволили виділити наступні продукти переробки: вугілля, кварцовий пісок, сировину для виробництва цементу і комплексний концентрат важких мінералів [3].

ЛІТЕРАТУРА ЯКА ВИКОРИСТАНА

1. Беліцька М.В., Іванченко В.В., Чугунов Ю.Д. Спосіб збагачення м'яких руд, наприклад осадів, оксидних марганцевих і гематитових залізних руд. Патент України на корисну модель. Дата подачі заявки 19.04.2016 р. Реєстраційний номер заявки № u 2015 12893.
2. Беліцька М.В. Техногенні чинники трансформації природного стану річки Інгулець. Геологія і корисні копалини Світового океану. № 4 (42). 2015. С.86-94.
3. Berozkina L.V., Ivanchenko V.V., Ivanchenko A.V., Kovalchuk L.M. and Belitska M.V. Commercial products of mining and metallurgical companies in river sediments of industrial regions. ICSF-2022 IOP. Earth and Environmental Science 1049. 2022.